

Interação entre Silvicultura e Pecuária

www.af4eu.eu

Ovinos e caprinos moldam a área florestal, mantendo a biomassa florestal baixa, reduzindo o risco de propagação de incêndios florestais. Stenoma, Município de Karpenisi (foto de V.Lappa)

A redução que se observa do pastoreio extensivo na área geográfica de Eritania permitiu a expansão das florestas e a cobertura da floresta aberta mais antiga e a subsequente substituição das antigas áreas silvipastoris abertas por arbustos densos e pastagens. Isso, combinado com a extensão da estação seca durante os meses de Verão, aumenta o risco de incêndios florestais. Nessas circunstâncias, o desenvolvimento rural sustentável, com a pecuária e a apicultura como atividades de produção agroflorestal, que representa um dos objetivos estratégicos para apoiar a população local através da concessão de incentivos financeiros em áreas montanhosas, está em causa. O pastoreio regular para controlar a vegetação natural em áreas estratégicas ligadas à prevenção de incêndios (áreas de interface floresta-habitat, zonas de segurança contra incêndios, etc.) é uma prática agroflorestal sustentável em que o gado (pequenos ruminantes) é usado como uma "ferramenta" para minimizar o risco de incêndio florestal, controlando o crescimento da vegetação. Assim, além do serviço produtivo prestado pelo pastoreio, outra função ecológica também é alcançada para bosques e florestas que circundam pastagens abertas ou que são elas próprias pastagens, tais como os pastos arborizados que contêm espécies florestais nativas (carvalhos decíduos e não decíduos, zimbros, etc.) e árvores frutíferas silvestres (pereiras silvestres, macieiras silvestres, espinheiros, abrunheiros, etc.). Essas áreas mantêm uma alta biodiversidade de fauna e flora silvestres e são áreas de alto valor ecológico (<http://www.high-nature-value-farming.eu/>). Além disso, a pecuária é um elemento fundamental para a reavaliação e gestão multifuncional de florestas com muito pouca exploração madeireira. Nesse sentido, contribui também para o reconhecimento do trabalho do pastor e da sua presença nas florestas como guardião e voluntário para a segurança contra incêndios, uma vez que existe um elevado nível de raios nestas altitudes, sendo frequentemente a causa de grandes incêndios florestais.

Vasiliki Lappa, Anastasia Pantera, Andreas Papadopoulos

Departamento de Florestas & Gestão do Ambiente Natural, Karpenissi, Grécia

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.